

CONTENIDO DE METALES PESADOS EN SANGRE Y PLUMAS DE GALLINAS PONEDORAS *Gallus gallus domesticus* var. RHODE ISLAND RED DE UNA GRANJA EN VENEZUELA

HEAVY METAL CONTENTS IN BLOOD AND FEATHERS OF LAYERHENS *Gallus gallus domesticus* var. RHODE ISLAND RED IN A VENEZUELAN POULTRY FARM

DAYANI DONA¹, JORGE MUÑOZ², GEDIO MARÍN^{1*}, ROGER VELÁSQUEZ²

Universidad de Oriente, ¹Núcleo de Sucre, Escuela de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Ecología de Aves, Cumaná, Venezuela, ²Vicerrectorado Académico, Centro de Investigaciones Ecológicas Guayacán, Guayacán, Venezuela

*Correspondencia: Gedio Marín , E-mail: gediom@yahoo.com

RESUMEN

El riesgo de contaminación por metales pesados (MP) debido al consumo de carne y huevos, o sus derivados, provenientes de aves domésticas es un factor de preocupación en salubridad humana debido a su toxicidad, aun en concentraciones mínimas. Las “gallinas rojas” variedad Rhode Island Red (GRIR) forman parte importante de la avicultura como ponedoras de huevos a nivel mundial. Se analizó el contenido de MP (Zn, Cu, Cr, Cd y Pb) en sangre y plumas de GRIR criadas en una granja venezolana, mediante espectrometría de emisión óptica con plasma inductivamente acoplado (ICP-OES). La concentración de metales difirió estadísticamente entre la sangre y las plumas, siguiendo el patrón: Zn > Cu > Cr. Pb y Cd no fueron detectados. En general, las concentraciones de MP fueron significativamente más altas en las plumas en comparación con la sangre, pero los valores obtenidos se encuentran por debajo de los límites considerados como potencialmente tóxicos.

PALABRAS CLAVE: Aves de corral, carne, huevos, salud humana, toxicidad.

ABSTRACT

The risk of heavy metals (HM) contamination due to the consumption of meat and egg, or their derivatives, coming from domestic birds is a factor of concern in human health due to their toxicity, even at minimal concentrations. The red hens var. Rhode Island Red (RIRH) are an important part of poultry as egg layers worldwide. The content of HM (Zn, Cu, Cr, Cd and Pb) in blood and feathers of RIRH bred on a Venezuelan poultry farm was analyzed using inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES). Concentrations of metals differed statistically between blood and feathers and made up the following order: Zn > Cu > Cr. Cd and Pb were not detected. In general, HM concentrations were significantly higher in feathers compared to blood, but the obtained values are below the limits considered to be potentially toxic.

KEY WORDS: Poultry avian, meat, eggs, human health, toxicity.

INTRODUCCIÓN

Los estudios de toxicidad por metales pesados (MP) en aves de corral ejercen un rol relevante en términos de salud humana (Suganya *et al.* 2016), por lo que su frecuencia ha ido en aumento, particularmente en pato (*Anas platyrhynchos*), pavo (*Meleagris gallo pavo*) (Makarski *et al.* 2001, Solomon *et al.* 2001, Kinabo y Lyatuu 2009, Mikulski *et al.* 2009, Vega *et al.* 2011), codorniz (*Coturnix coturnix japonica*) (Debacker *et al.* 2001, El Okle y Lebda 2014, Hamidipour *et al.* 2016), aunque han sido más estudiados en pollos para consumo, gallos y gallinas (*Gallus gallus domesticus*) (Baykov *et al.* 1996, Demirbas 1999, Uluozlu *et al.* 2009, Yang *et al.* 2011, Abduljaleel *et al.* 2012, Abduljaleel y Shuhaimi-Othman 2013, Thirulogachandar *et al.* 2014, Manjula *et al.* 2015). En efecto, el riesgo de contaminación por MP debido al consumo de carne y huevos, o sus derivados, provenientes de aves domésticas es un

factor de preocupación en salubridad humana debido a su toxicidad, aun en concentraciones mínimas.

La utilización de técnicas no invasivas para examinar contaminantes en sus tejidos, por ejemplo, a través de la extracción de pequeñas muestras de plumas y sangre es común y conveniente (Burger 1993). Las plumas tienen ventajas sobre otros tejidos pues son fáciles de recolectar y almacenar, ya que no necesitan refrigeración y se pueden obtener en vivo (Makarski *et al.* 2001, Adout *et al.* 2007, Brait y Antoniosi 2011). Por su parte, la sangre suministra información sobre frecuencia de exposición, estacionalidad y alimentos asociados con la exposición a MP, revelando, por un lado, la exposición a corto plazo (consumo diario inmediato), y, por el otro, dinámica metabólica, como la movilización de reservas para producir un aumento de volumen sanguíneo al inicio de la muda (Martínez *et al.* 2009).

Algunos de los metales seleccionados para esta investigación cumplen funciones importantes en los organismos. El zinc (Zn) es un nutriente básico cuya absorción, procedente de la dieta, fluctúa entre un 20-30%; en aves interviene en la estructura y función enzimática, siendo vital para el crecimiento y desarrollo del plumaje y los huesos. El aumento en la absorción de Zn se ha asociado a un bajo peso corporal, y la presencia de determinadas prostaglandinas, mientras que su disminución está asociada a un exceso de calcio en la dieta, y déficit de piridoxina o triptófano (Goyer 1996, Sandeasted 2015). El cobre (Cu) es un elemento traza esencial encontrado en todos los órganos, y forma parte de las oxidasas, las cuales son necesarias para la regulación de las reacciones redox, respiración y formación de cartílagos. Un incremento en los niveles de Cu puede causar daños en tejidos hepáticos, renales y cerebrales (Ellingsen *et al.* 2015). El cromo (Cr) actúa como regulador del metabolismo de la glucosa y el colesterol; la captación de Cr, vía aérea o través del tracto digestivo, es más rápida en la forma hexavalente que la trivalente; muchos experimentos en animales inyectándoles Cr han provocado cáncer en la piel y la musculatura (Långard y Costa 2015). El plomo (Pb) y el cadmio (Cd) no tienen función fisiológica conocida, pero bioacumulados, aun en pequeñas cantidades, pueden resultar tóxicos (Jakimska *et al.* 2011, Franson *et al.* 2012). El Pb actúa como un veneno neurotóxico que se enlaza a enzimas esenciales y a varios componentes celulares, inactivándolos; las consecuencias tóxicas se observan a nivel de los sistemas hematopoyético, nervioso, gastrointestinal y renal (Baykov *et al.* 1996). En ensayos con animales se ha demostrado que el Pb es carcinogénico, aunque su letalidad cancerígena en humanos no se ha comprobado convincentemente (Skerfving y Bergdahl 2015). Por su parte, el Cd se mueve a lo largo de las cadenas alimentarias y se va haciendo más dañino a medida que se acumula, incrementando su concentración hasta 50 veces la inicial, provocando disfunción renal, hipertensión, daño hepático y pulmonar (Nordberg *et al.* 2015).

Las aves de corral seleccionadas para esta investigación son conocidas popularmente como “gallinas rojas”; se trata de la variedad Rhode Island Red (de ahora en adelante, GRIR), y forman parte importante de la avicultura como ponedoras de huevos a nivel mundial. Esta gallina se caracteriza por su rusticidad y adaptabilidad a los diferentes medios en los que se ha criado, así como su buena reproducción a lo largo del año. Las GRIR tienen su origen en el condado de Rhode Island, al norte de Massachusetts (EE.UU), y es el resultado de

cruces entre la Malaya Rosa de Pelen y la Shangai de color rojizo, habiendo intervenido en forma secundaria las Leghorn Parda, Wyandotte, Cornish y Brama (Sauveur y Reviers 1992). La variedad GRIR presenta el cuerpo más rectangular, largo, ancho y alto, siendo popular entre las gallinas pesadas como productora de carne y excelente ponedora de huevos; distinguiéndose dos tipos: la de cresta en forma de rosa y la de cresta simple (Castellanos 1982).

Esta investigación tuvo como objetivo medir la concentración de metales pesados en plumas y sangre de GRIR, utilizando técnicas rutinarias de espectrometría de emisión óptica con plasma inductivamente acoplado (ICP-OES), como una contribución para la prevención de una eventual toxicosis por la presencia de metales pesados en estas aves de corral.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las GRIR se obtuvieron de la granja comercial Miera, ubicada en la población de El Rincón, municipio Benítez, estado Sucre. El pueblo está enclavado en un sector montano bajo, caracterizado por un bosque siempreverde, fragmentado por terrenos cultivados (cacao, tubérculos y frutales) y sabanas de pendiente.

Se realizó un muestreo único de 16 GRIR en edad de reproducción (> 6 meses). Una vez seleccionadas, se procedió a pesarlas en una balanza de 10 Kg de capacidad (50 g de apreciación), para luego extraerles 1,5 mL de sangre de la vena radial (ala) con jeringas de 3 mL, dejándose luego coagular; por otra parte, se tomaron cuatro plumas de la cola y del ala, las cuales fueron colocadas en bolsas plásticas herméticamente cerradas y previamente rotuladas. Tanto la sangre como las plumas se mantuvieron refrigeradas a 4 °C hasta su posterior procesamiento.

Para la preparación de las muestras de plumas y sangre se utilizó el procedimiento descrito por Li *et al.* (1994), ligeramente modificado, consistente en mezclar 0,5 mL de sangre con 8 mL de HNO₃, dejándola reposar por 48 h. A continuación, se agregaron 2 mL de H₂O₂ y se centrifugó por 10 min a 4.400 rpm, luego se calentó la mezcla en recipientes cerrados en una plancha de calentamiento, hasta 80 °C por 90 min. Una vez a temperatura ambiente, las muestras fueron filtradas y colocadas en tubos de centrifuga de 15 mL.

Los análisis de los metales pesados Cu, Zn, Cr, Pb y Cd de las muestras fueron realizados por espectrometría de emisión óptica con plasma

acoplado inductivamente (ICP-OES, por sus siglas en idioma inglés), en un espectrómetro Perkin-Elmer, modelo Optima 5300 D. Para ello se procedió a realizar la calibración y optimización de la parte interna del equipo, la cual consistió en analizar un patrón de manganeso (Mn), cuya concentración fue de $1 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$, a la longitud de onda de $257,610 \text{ nm}$, para una correlación entre la alineación electrónica y la alta intensidad, expresada en cuenta por segundo (cps) en función de la concentración de Mn, tanto para la vista axial como para la radial.

Para la evaluación de los metales se hizo una curva de calibración con cinco puntos (incluyendo al blanco). Se emplearon tres líneas de emisión por cada elemento. Cabe resaltar que para todos los elementos químicos se escogió la línea que presentó menor interferencia espectral y menor desviación estándar relativa ($\leq 15\%$) de las medidas obtenidas, de acuerdo al criterio de selección para el ICP-OES. La curva de calibración se preparó con patrones multielementales certificados.

Las longitudes de onda se tomaron de acuerdo al criterio planteado para los iones medidos, basado en la mayor intensidad y la menor desviación estándar relativa (% DER); éstas fueron: Cd: 228,802; Cu: 327,501; Zn: 334,501; Pb: 220,353; Cr: 267,716 y Fe: 238,863 nm.

Análisis estadísticos

Debido a que no se cumplieron los supuestos, se aplicó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis (KW), haciendo uso del programa STATGRAPHICS plus 5.0. Los datos fueron representados mediante gráficos de cajas y bigotes (Boyer *et al.* 1997). La relación entre el peso de las GRIR y las concentraciones de los distintos MP se estimó a través de una correlación lineal simple.

RESULTADOS

En general, las concentraciones de MP fueron significativamente más altas en las plumas en comparación con la sangre (Fig. 1), a saber: KW = $0,00000139028^{**}$, $P < 0,05$ para Zn (Fig. 2); KW = $0,00000139647^{**}$, $P < 0,05$ para Cu (Fig. 3) y KW = $0,00042166^{**}$, $P < 0,05$ para Cr (Fig. 4). El Zn fue el MP con los niveles más altos (Fig. 1). Pb y Cd no fueron detectados.

El análisis de regresión simple reveló la existencia de una relación positiva entre el peso de las aves y las concentraciones de Zn ($r^2 =$

$8,46853$) y Cr ($r^2 = 8,51498$) en las plumas, pero no para Cu; en cambio, en la sangre esta relación solo se estableció con las concentraciones de Cu ($r^2 = 9,36759$), pero no para Zn y Cr (Tabla 1).

En general, las concentraciones de MP halladas no presentan riesgo toxigénico para estas aves ni para los consumidores, basado en los estándares internacionales permisibles establecidos para estos MP.

Figura 1. Concentraciones porcentuales de metales pesados Zn, Cu, Cr (Cd y Pb no detectados) en sangre y plumas de *Gallus gallus domesticus* (var. Rhode Island Red).

Figura 2. Contenido de zinc en plumas (vista izquierda) y sangre (vista derecha) de *Gallus gallus domesticus* (var. Rhode Island Red).

Figura 3. Contenido de cobre en plumas (vista izquierda) y sangre (vista derecha) de *Gallus gallus domesticus* (var. Rhode Island Red).

Figura 4. Contenido de cromo en plumas (vista izquierda) y sangre (vista derecha) de *Gallus gallus domesticus* (var. Rhode Island Red).

Tabla 1. Regresión lineal simple (r^2) de la relación entre el peso de las aves y los metales pesados medidos en plumas (P) y sangre (S) de *Gallus gallus domesticus* (var. Rhode Island Red).

Metales	Regresión
ZnP	$Y = 0,541431 + 0,000431131 \rightarrow r^2 = 8,46853^*$
CuP	$Y = 0,0578926 + 0,0000127349 \rightarrow r^2 = 4,57875$ NS
P CrP	$Y = 0,0456018 - 0,0000128015 \rightarrow r^2 = 8,51498^*$
CdP	ND
PbP	ND
ZnS	$Y = 0,0295477 + 0,00000717337 \rightarrow r^2 = 2,55588$ NS
CuS	$Y = 0,0167316 - 0,00000320854 \rightarrow r^2 = 9,36759^*$
S CrS	$Y = 0,00250754 - 5,77889 \rightarrow r^2 = 4,83326$ NS
CdS	ND
PbS	ND

ND: No detectado, NS: No significativo

DISCUSIÓN

Zinc

Los niveles de Zn obtenidos en este estudio caen dentro de los márgenes correspondientes para aves sanas ($< 0,6 \mu\text{g}\cdot\text{mg}^{-1}$), similares a los determinados en la codorniz (*C. c. japonicus*) y ligeramente menores que el obtenido en pollo (*G. g. domesticus*), en Malasia (Abduljaleel *et al.* 2012); de igual manera, son parecidos a los obtenidos en hígado y músculo del pato doméstico (*Anas platyrhynchos*), en Polonia (Zymczyk y Zalewski 2003), pero menores a los obtenidos por Binkowski y Meissner (2013) en sangre de patos silvestres (*A. platyrhynchos*) de una zona urbana de Polonia. En Venezuela, un estudio en sangre en gallos de pelea (*G. g. domesticus*) arrojó concentraciones entre $0,01 \mu\text{g}\cdot\text{mg}$ y $24 \mu\text{g}\cdot\text{mg}^{-1}$ (García *et al.* 2019), las cuales fueron más elevadas a las encontradas en la sangre de las GRIR de esta investigación ($0,029 \pm 0,016$), aun así, son concentraciones menores a las observadas en las plumas.

Ahora bien, existe una relación antagónica de Zn y Cu, dependiendo de la incorporación de Zn

inorgánico en el alimento suministrado a los pollos de cría; de hecho, se ha inferido que a mayor absorción de Zn hay mayor producción de metalotioneínas, y más Cu es captado por la mucosa del intestino grueso (Ao *et al.* 2009).

En su dinámica metabólica, el Zn se incorpora al plasma y se une a la albúmina, a la $\beta 2$ -macroglobulina y a aminoácidos, para luego ser llevado al hígado, páncreas, riñón, bazo y músculo, donde rápidamente genera la síntesis de metalotioneínas (Cao *et al.* 2002), las cuales adhieren el exceso de Zn, amortiguando los efectos dañinos sobre el organismo. Sin embargo, los animales pueden tolerar un exceso moderado de Zn y regular su concentración de forma efectiva; de allí que altas concentraciones de Zn no son alarmantes desde el punto de vista toxicológico, aunque los mecanismos homeostáticos pueden fallar cuando el contenido de Zn en el organismo es extremadamente alto (Sileo *et al.* 2004); de hecho, cuando se presenta en concentraciones superiores los $500 \text{mg}\cdot\text{Kg}^{-1}$ puede provocar anorexia, reducción del crecimiento y de la producción de huevos, además de lesiones en la molleja y el páncreas (Calnek 2000); también se ha asociado a un bajo

peso corporal, mientras que un déficit parece estar relacionado a un exceso de calcio en la dieta, y déficit de piridoxina o triptófano (Goyer 1996).

La contaminación por Zn es primordialmente antropógena, y su absorción, producto de la dieta, fluctúa entre un 20-30%. En las décadas pasadas se han realizado investigaciones para estimar la biodisponibilidad de Zn en fuentes suplementarias e ingredientes dietéticos; sin embargo, estos estudios han demostrado estar plagados de dificultades debido al complejo metabolismo del Zn (Baker y Ammerman 1997), producto de que la homeostasis y quimiocinética de este elemento es extremadamente complicada de establecer, pues es básico para muchas reacciones enzimáticas y procesos fisiológicos, en comparación con otros elementos traza (Foster *et al.* 1984, Chesters 1997).

Los niveles de Zn obtenidos en sangre y plumas de las GRIR pueden deberse, en parte, a que se encontraban en recintos construidos con paredes de tela metálica, alambres galvanizados, grapas y techos de Zn, que no presentaban un adecuado mantenimiento lo que puede ocasionar su deterioro, generando la oxidación y posterior producción de óxido de Zn, el cual, por las acciones mecánicas del aire, puede ser transportado y mezclarse con el alimento ingerido por estas aves.

Cobre

En Polonia, Dańczak *et al.* (1997), en hígado del pato *A. platyrhynchos*, encontraron niveles promedio de Cu de 29,7 y 18,6 mg*Kg⁻¹, en machos y hembras, respectivamente; mientras, Szymczyk y Zalewski (2003), en esta misma especie, obtuvieron 6,567 y 7,083 mg*Kg⁻¹, en juveniles y adultos, respectivamente. Makarski *et al.* (2001), en pavos, concluyeron que el suministro durante 16 semanas de 50 mg de Cu en su dieta tuvo un efecto negativo al disminuir el peso de las aves. En el estudio realizado por García (2019) en gallos de pelea, las concentraciones de Cu en sangre fluctuaron de 0,01-0,075 µg*mg⁻¹ en aves adultas, mientras que en los juveniles las concentraciones fueron de 0,08-0,73 µg*mg⁻¹; tales niveles de Cu son más altos que los hallados en esta investigación, aunque en las plumas estas concentraciones se encontraron por debajo de los niveles de este estudio.

El Cu, al igual que el Zn, es un elemento utilizado frecuentemente en la fabricación de productos agroquímicos como fungicidas, fertilizantes y pesticidas (Eisler 2000). En las

décadas de los 70 y 80, los datos que se disponían sobre las concentraciones de Cu en aves eran escasos; sin embargo, Honda *et al.* (1990), en un estudio realizado en 19 aves marinas pelágicas, llegaron a la conclusión de que las concentraciones de Cu en la sangre eran mayores que en las de los otros órganos. Según Chiou *et al.* (1999), concentraciones superiores a 250 µg*g⁻¹ podrían causar efectos tóxicos y erosión de la molleja en las aves.

En aves, la principal vía de eliminación del Cu es la biliar (Beck 1996), pero niveles exagerados representan una fuente adicional de estrés para las aves, e incluso puede exacerbar los efectos tóxicos causados por el Pb (Nordberg *et al.* 2007, Ellingsen *et al.* 2015). La inhalación o absorción cutánea son las vías más probables de incorporación de altos niveles de Cu en el organismo, ya que permiten el paso sin barreras al torrente sanguíneo, mientras que la absorción gastrointestinal está regulada normalmente por las reservas corporales. De cualquier modo, las concentraciones de este metal en las GRIR de esta investigación se consideran como no tóxicas, debido al hecho que se encuentran por debajo de los 500 µg*mg⁻¹, niveles considerados capaces de producir daños y ser calificado como toxigénico (Ellingsen *et al.* 2015).

Cromo

Las concentraciones promedio de Cr para las muestras de sangre analizada en aves adultas y juveniles estuvieron muy por debajo del nivel de toxicidad para este metal (Nordberg *et al.* 2007). En Malasia, Abduljaleel *et al.* (2012), en sangre de pollo y codorniz criados en granjas, obtuvieron niveles de 4,172 µ*g⁻¹ y 1,473 µ*g⁻¹ de Cr, respectivamente, y en Polonia, Binkowski y Meissner (2013) registraron un máximo de 4,776 µg*g⁻¹ en pato doméstico, cantidades muy superiores a las registradas en este estudio; mientras que en India, Thirulogachandar *et al.* (2014), en pollo, obtuvieron valores promedio similares a este estudio. Por su parte, Murad *et al.* (2013), en India, en huevos de gallina, encontraron niveles de Cr entre 1,2-12,4 mg*Kg⁻¹, más elevados que los obtenidos en este estudio; en cambio, en Pakistán, Shahidul *et al.* (2014) no detectaron Cr en su análisis de huevos de gallina, aunque son tejidos diferentes a los estudiados en esta investigación.

En humanos, la exposición leve al Cr puede ocasionar irritaciones y causar ulceraciones; a largo plazo, la exposición a este metal pudiera dañar el hígado y los riñones, y los tejidos nervioso y circulatorio (Outridge y Scheuhammer 1993); no obstante, no se conoce

evidencia alguna de que el Cr tenga función fisiológica en aves (Dhia *et al.* 2010, Långard y Costa 2015). Mora y Anderson (1995) consideraron concentraciones de 6,5 a 17 $\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$ por debajo del umbral para los efectos patológicos. Savinov *et al.* (2003) sostienen que niveles de Cr, en la forma Cr^{6+} , con valores superiores a 80 $\text{mg}\cdot\text{Kg}^{-1}$ pudieran provocar daños teratogénicos y/o mutagénicos; sin embargo, esta forma hexavalente no fue la evaluada para este estudio, pues este MP se midió como Cr total.

En todo caso, este estudio estableció que los contenidos de Zn, Cu y Cr en la sangre y el plumaje de las GRIR criadas en esta granja se mantuvieron dentro las concentraciones aceptables, por lo que la carne y sus huevos se encuentran aptos para el consumo humano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABDULJALEEL S, SHUHAIMI-OTHTMAN M. 2013. Toxicity in cadmium and lead in *Gallus gallus domesticus* assessment in body weight and metal content in tissues after metal dietary supplements. Pak. J. Biol. Sci. 16(22):1551-1556.
- ABDULJALEEL S, SHUHAIML-OTHTMAN M, BABJI A. 2012. Assessment of trace metals contents in chicken (*Gallus gallus domesticus*) and quail (*Coturnix coturnix japonica*) tissues from Selangor (Malaysia). J. Environ. Sci. Technol. 5(6):441-451.
- ADOUT A, HAWLENA D, MAMAN R, PAZ-TAL O, KARPA Z. 2007. Determination of trace elements in pigeon and raven feathers by ICPMS. Int. J. Mass Spectromet. 267(1-3):109-116.
- AO T, PIERCE JL, POWER R, PESCATORE A, CANTOR A, DAWSON A, FORD MJ. 2009. Effects of feeding different forms of zinc and copper on the performance and tissue mineral content of chicks. Poultry Sci. 88(4):2171-2175.
- BAKER AJ, AMMERMAN DH. 1997. Zinc bioavailability. In: AMMERMAN CB, BAKER DH, LEWIS AJ. (Eds.). Bioavailability of nutrients for animals: Amino acids, minerals, and vitamins. Academic Press, San Diego, CA, USA, pp. 367-398
- BAYKOV BD, STOYANOV MP, GUGOVA ML. 1996. Cadmium and lead bioaccumulation in male chickens for high food concentrations. Toxicol. Environ. Chem. 54(1-4):155-159.
- BECK A. 1996. Observations on the copper metabolism of the domestic fowl and duck. Agricult. Res. 12(2):743-753.
- BINKOWSKI L, MEISSNER W. 2013. Levels of metals in blood samples from Mallards (*Anas platyrhynchos*) from urban areas in Poland. Environ. Pollut. 178(1):336-342.
- BOYER J, FOURQUREAN J, JONES R. 1997. Spatial characterization of water quality in Florida Bay and Whitewater Bay by multivariate analyses: zones of similar influence. Estuaries. 20(4):743-758.
- BRAIT CH, ANTONIOSI NR. 2011. Use of feathers of feral pigeons (*Columba livia*) as a technique for metal quantification and environmental monitoring. Environ. Monit. Asses. 179(1-4):457-467.
- BURGER J. 1993. Metal in avian feathers: bioindicators of environmental pollution. Res. Environ. Toxicol. 5(1): 203-311.
- CALNEK B. 2000. Enfermedades de las aves. 10ma edición. El Manual Moderno, Distrito Federal, México, pp. 1147.
- CAO J, HENRY P, DAVIS S, COUSINS R, MILES R, LITTLE R, AMMERMA C. 2002. Relative bioavailability of organic zinc sources based on tissue zinc and metallothionein in chicks fed conventional dietary zinc concentrations. Ani. Feed Sci. Tech. 101(1-4):161-170.
- CASTELLANOS A. 1982. Aves de corral. Ed. Trillas, Buenos Aires, Argentina, pp.125.
- CHESTERS J. 1997. Zinc. In: O'DELL L, SUNDE RA. (Eds.). Handbook of nutritionally essential mineral elements. B. Marcel Dekker Inc., New York, USA, pp. 185-230.
- CHIOU P, CHEN K, WU C. 1999. Effect of high dietary copper on the morphology of gastrointestinal tract in broiler chickens. Asian-Australasian J. Ani. Sci. 12(4):548-553.
- DAŃCZAK A, LIGOCKI M, KALISIŃSKA E. 1997. Heavy metals in the organs of Anseriform birds. Pol. J. Environ. Stud. 6(5):39-42.
- DEBACKER V, RUTTEN A, JAUNIAUX T, DAEMERS C, BOUQUEGNEAU JM. 2001. Combined effects of experimental heavy-metal contamination (Cu, Zn, and CH_3Hg) and starvation on quail's body condition. Biol. Trace Element Res. 82(1-3):87-107.

- DEMIRBAS A. 1999. Proximate and heavy metal composition in chicken meat and tissues. *Food Chem.* 67(1):27-31.
- DHIA I, ESSA A, LUMA A. 2010. Effect of supplementing different levels of chromium yeast to diet on broiler chickens on some physiological traits. *Pak. J. Nut.* 9(10):942-949.
- EISLER R. 2000. Handbook of chemical risk assessment health, hazard to humans, plants and animals. Lewis Publishers, Boca Ratón, Florida, USA. pp. 4141.
- EL OKLE OS, LEBDA MA. 2014. Could alpha-lipoic acid protect against sub-chronic toxicity of heavy metals mixture in Japanese Quails? *Life Sci. J.* 11(12):907-917.
- ELLINGSEN DG, BIRK MOLLER L, ASSETH J. 2015. Copper. *In: NORDBERG GF, FOWLER BA, NORDBERG M.* (Eds.). Handbook on the toxicology metals. Academic Press, Vol. II, London, UK, pp. 765-786.
- FOSTER DM, WASNEY ME, HENKEN RI. 1984. Zinc metabolism in humans: A kinetic model. *Math. Biosci.* 72(5):359-370.
- FRANSON JC, LAHNER LL, METEYER CU, RATTNER BA. 2012. Copper pellets simulating oral exposure to copper ammunition: absence of toxicity in American kestrels (*Falco sparverius*). *Arch. Environ. Contam. Toxicol.* 62(1):145-153.
- GARCÍA A, MUÑOZ J, MARÍN G. 2019. Concentraciones de metales pesados en sangre de gallo (*Gallus gallus domesticus*), en Cumaná, Venezuela. *Rev. Med. Veter.* 37(1):13-24.
- GOYER R. 1996. Toxic effects of metals. *In: KLAASSEN M, AMDUR Y, DOULL J.* (Eds.). Casarett and Doull's toxicology. The basic science of Poison, 5th. McGraw-Hill, New York, USA, pp. 691-736.
- HAMIDIPOUR F, POURKHABBAZ HR, BANAEI M, JAVANMARDI S. 2016. Bioaccumulation of lead in the tissues of Japanese quails and its effects on blood biochemical factors. *Iranian J. Toxicol.* 10(2):13-21.
- HONDA K, MARCOVECCHIO J, KAN S, TATSUKAWA R, OGI H. 1990. Metal concentration in pelagic seabirds from the North Pacific Ocean. *Arch. Environ. Contam. Toxicol.* 19(5):704-711.
- JAKIMSKA A, KONIECZKA P, SKÓRA K, NAMIEŚNIK J. 2011. Bioaccumulation of metals in tissues of marine animals, Part 1: The role and impact of heavy metals on organisms. *Pol. J. Environ. Stud.* 20(5):1117-1125.
- KINABO C, LYATUU H. 2009. Mercury contamination in domestic ducks in Geita, Northwest Tanzania. *Tanz. J. Sci.* 35(1):37-46.
- LÅNGARD S, COSTA M. 2015. Chromium. *In: NORDBERG GF, FOWLER BA, NORDBERG YM, FRIBERG LT.* (Eds.). Handbook on the toxicology of metals. Elsevier, London, UK, pp. 717-742.
- LI J, FLORDE JJ, CARLSON LG. 1994. Effects of volume and periodicity on blood cultures. *J. Clin. Microbiol.* 32(11):2829-2831.
- MAKARSKI B, GORTAT M, LECHOWSKI J, ŻUKIEWICZ-SOBCZAK W, SOBCZAK P, ZAWIŚLAK K. 2001. Impact of copper (Cu) at the dose of 50 mg on haematological and biochemical blood parameters in turkeys, and level of Cu accumulation in the selected tissues as a source of information on product safety for consumers. *Ann. Agricult. Environ. Med.* 21(3):567-570.
- MANJULA M, MOHANRAJ R, DEVI M. 2015. Biomonitoring of heavy metals in feathers of eleven common bird species in urban and rural environments of Tiruchirappalli, India. *Environ. Monit. Asses.* 187(5):1-10.
- MARTÍNEZ E, ROMERO D, MOJICA P, MARTÍNEZ J, CALVO J, GARCÍA A. 2009. Changes in blood pesticide levels in Booted Eagle (*Hieraaetus pennatus*) associated with agricultural land practices. *Ecotoxicol. Environ. Saf.* 72(1):45-50.
- MIKULSKI D, JANKOWSKI J, ZDUŃCZYK Z, WRÓBLEWSKA M, MIKULSKA M. 2009. Copper balance, bone mineralization and the growth performance of turkeys fed diet with two types of Cu supplements. *J. Anim. Feed Sci.* 18(4):677-688.
- MORA M, ANDERSON D. 1995. Selenium, boron and heavy metals in birds from the Mexicali Valley, Baja California, México. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.* 54(2):198-206.
- MURAD A, YASOVARDHAN N, SATYANARAYANA S, SUBBA GV, VINOD RA. 2013. Assessment of heavy metal content of hen eggs in the

- surroundings of uranium mining area, India. *Ann. Food Sci. Tech.* 14(2):344-349.
- NORDBERG GF, FOWLER BA, NORDBERG YM, FRIBERG LT. 2007. Handbook on the toxicology of metals. Elsevier, London, UK, pp. 1542.
- NORDBERG GF, NOGAWA K, NORDBERG M. 2015. Cadmium. *In: NORDBERG GF, FOWLER BA, NORDBERG M. (Eds.). Handbook on the toxicology metals, Vol. II. Academic Press, London, UK, pp. 667-716.*
- OUTRIDGE PM, SCHEUHAMMER AM. 1993. Bioaccumulation and toxicology of chromium: implications for wildlife. *Rev. Environ. Contam. Toxicol.* 130(1):31-77.
- SANDEASTED HH. 2015. Zinc. *In: NORDBERG GF, FOWLER BA, NORDBERG M. (Eds.). Handbook on the toxicology metals, Vol. II. Academic Press, London, UK, pp. 1369-1385.*
- SAVINOV V, GABRIELSEN G, SAVINOVA T. 2003. Cadmium, zinc, copper, arsenic, selenium and mercury in seabirds from the Barents Sea: levels, inter-specific and geographical differences. *Sci. Total Environ.* 306(1-3):133-158.
- SAUVEUR B, REVIERS M. 1992. Reproducción de las aves y desarrollo embrionario. Editorial Mundi-Prensa, Madrid, España, pp. 350.
- SHAHIDUL ISLAM M, ZAFAR M, AHMED M. 2014. Determination of heavy metals from table poultry eggs in Peshawar-Pakistan. *J. Pharmacog. Phytochem.* 3(3):64-67.
- SILEO L, BEYER N, MATEO R. 2004. Pancreatitis in wild zinc-poisoned waterfowl. *Avian Pathol.* 32(6):665-660.
- SKERFVING S, BERGDAHL IA. 2015. Lead. *In: NORDBERG GF, FOWLER BA, NORDBERG M. (Eds.). Handbook on the toxicology metals, Vol. II. Academic Press, USA, pp. 911-967.*
- SOLOMON KR, GIESY JP, KENDALL RJ, BEST LB, COATS JR, DIXON KR, HOOPER MJ, KENAGA EE, MCMURRY ST. 2001. Chlorpyridos: Ecotoxicological risk assessment for birds and mammals in corn agroecosystems. *Human Ecol. Risk Asses.* 7:497-632.
- SUGANYA T, SENTHILKUMAR S, DEEPA K, MURALIDHARAN J, SASIKUMAR P, MUTHUSAMY N. 2016. Metal toxicosis in poultry - A review. *Int. J. Sci. Environ. Technol.* 5(2):515-524.
- SZYMCZYK K, ZALEWSKI K. 2003. Copper, zinc, lead and cadmium content in liver and muscles of mallards (*Anas platyrhynchos*) and other hunting fowl species in Warmia and Mazury in 1999-2000. *Pol. J. Environ. Stud.* 12(3):381-386.
- THIRULOGACHANDAR A, RAJESWARI M, RAMYA S. 2014. Assessment of heavy metals in *Gallus* and their impact in human. *Int. J. Sci. Res. Pub.* 4(6):1-8.
- ULUOZLU OD, TUZEN M, MENDIL D, SOLYLAK M. 2009. Assessment of trace element contents of chicken products from Turkey. *J. Hazardous Mat.* 163(2-3):982-983.
- VEGA R, CAPITAN A, LAMBIO B, GARCIA B, RIVERO H. 2011. Low levels of organochlorine residues in combination with cadmium in feed at peripubertal stage of Domestic Mallard (*Anas platyrhynchos* Linn.). *J. Environ. Sci. Manage.* 14(2):21-27.
- YANG XJ, SUN XX, LI CY, WU XH, YAO JH. 2011. Effects of copper, iron, zinc and manganese supplementation in a corn and soybean diet on the growth performance, meat, quality and immune responses of broiler chickens. *J. Appl. Poult. Res.* 20(3):263-271.